

**АНАЛИЗ ЗАТРАТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ****MAHSULOTNING HAYOTIY SIKL XARAJATLARI TAHLILI VA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH****¹Бекмурзаев Мухриддин
Миркабулович***¹Ташкентский государственный экономический университет
докторант кафедры «Бухгалтерский учет».**E-mail: mukhridding7@mail.ru***Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В данной статье проанализированы затраты на жизненный цикл алюминиевых профилей, особое внимание уделено цифровизации расчётных процессов и принципам устойчивого развития. Кроме того, разработаны предложения по оптимизации затрат и повышению экспортного потенциала.

Uzb. - Ushbu maqolada alyuminiy profillarining hayotiy sikl xarajatlari tahlil qilinib, hisob-kitob jarayonlarini raqamlashtirish va barqaror rivojlanish tamoyillariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, xarajatlarni optimallashtirish hamda eksport salohiyatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

**Kalit so'zlar:
Ключевые слова:**

❖ *жизненный цикл продукции, производственные затраты, бюджетирование, ABC-анализ, логистика.*

❖ *mahsulotning hayotiy sikli, ishlab chiqarish xarajatlari, budjetlashtirish, ABC tahlil, logistika.*

Введение.

В условиях усиливающейся глобальной конкуренции и роста цен на ресурсы стратегические методы управления расходами приобретают всё большую актуальность. Узбекистан активно интегрируется в мировую промышленную систему, и производство алюминиевых профилей является одной из приоритетных экспортно-ориентированных отраслей. Согласно данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли, экспорт алюминиевых изделий вырос на 17 процентов в 2023 году, достигнув 82 млн долларов [2]. Стратегические программы по локализации производства, модернизации оборудования и развитию индустриальных зон создают благоприятные условия для роста отрасли.

Тем не менее, в условиях нестабильности на мировом рынке, роста цен на энергоресурсы и металлы, а также усиления требований к устойчивому производству, предприятия вынуждены пересматривать существующие подходы к управлению затратами. Производство алюминиевых профилей, как правило, характеризуется высокой энергоёмкостью, зависимостью от импортного сырья и сложной логистикой, особенно в экспортно-ориентированном сегменте.

Традиционные системы бухгалтерского и управленческого учёта не всегда позволяют своевременно выявлять потенциальные резервы для снижения затрат на ранних этапах жизненного цикла продукции. Более того, учёт затрат часто осуществляется постфактум, без учёта долгосрочных последствий проектных и

технологических решений. Поэтому актуальным становится переход к интегральному подходу – учёту затрат на весь жизненный цикл продукции (LCC – Life Cycle Costing), который охватывает стадии проектирования, производства, реализации, эксплуатации и утилизации изделия [1].

В условиях реализации государственной стратегии по переходу к «зелёной экономике» и развитию «умных» производств, концепция жизненного цикла приобретает особое значение. Она позволяет не только формировать обоснованные бюджеты, но и внедрять инструменты устойчивого развития, уменьшать углеродоемкость производства оптимизировать использование ресурсов, и повышать экспортную конкурентоспособность.

Таким образом, анализ затрат на протяжении всего жизненного цикла продукции в контексте цифровизации и устойчивости представляет собой научно-практический интерес и является основой для дальнейших прикладных решений в области стратегического управления на промышленных предприятиях.

Обзор литературы.

Проблематика управления затратами на протяжении всего жизненного цикла продукции (ЖЦП) является предметом многочисленных научных исследований в области управленческого учёта, стратегического менеджмента и устойчивого развития. В классических трудах Kaplan и Соорег подчёркивается, что применение метода расчёта затрат по видам деятельности (ABC – Activity-Based Costing) позволяет значительно повысить точность распределения косвенных расходов и выявить ключевые источники затрат [3]. Это особенно актуально для производств с высокой степенью автоматизации и многокомпонентной

продукцией, к которым относится и производство алюминиевых профилей.

Гусев И.А. в своих работах акцентирует внимание на важности стратегического бюджетирования и формирования полной себестоимости на всех стадиях жизненного цикла продукции. Такой подход способствует не только более точному планированию, но и обоснованной оценке инвестиционных решений и стратегий снижения издержек [4].

С точки зрения международных стандартов, ключевое значение имеет норматив ISO 14040, определяющий методологию анализа жизненного цикла (Life Cycle Assessment, LCA) [5]. Этот стандарт охватывает не только экономические, но и экологические аспекты существования продукции – от проектирования и производства до утилизации. Его применение становится обязательным условием для экспорта продукции на рынки ЕС и других стран с развитыми экологическими регуляциями.

Кроме того, в материалах OECD подчёркивается необходимость комплексной интеграции цифровых инструментов в процессы учёта и анализа затрат [6]. Концепции устойчивого производства, представленные в их рекомендациях, нацелены на снижение ресурсов и отходов при одновременном повышении эффективности и прозрачности управленческих решений.

В контексте Узбекистана особое значение приобретает Постановление Президента Ш.М. Мирзиёева от 2022 года [1], в котором подчёркивается приоритет экспортно-ориентированных производств и необходимость внедрения современных принципов управленческого учёта. Также данные Госкомстата [2] указывают на рост доли промышленного производства в ВВП и необходимость повышения производительности и эффективное использование ресурсов.

Анализ литературных источников подтверждает, что внедрение системы учёта затрат на основе жизненного цикла (LCC), в сочетании с цифровыми технологиями, является обоснованным и актуальным направлением развития для предприятий, ориентированных на экспорт и устойчивое развитие. Это и определяет вектор настоящего исследования.

Методология исследования.

Для достижения целей исследования использован комплексный подход, объединяющий методы управленческого учёта, экономико-математического моделирования и цифровой аналитики. Методологическая база включает следующие инструменты и этапы:

- Калькулирование по стадиям жизненного цикла продукции (Life Cycle Costing, LCC) – использовалось для оценки совокупных затрат на всех этапах: от проектирования и закупки сырья до логистики, продаж и утилизации.

- ABC-анализ и XYZ-анализ затрат – применялись для классификации расходов

по уровню значимости и стабильности. Это позволило сосредоточить внимание на наиболее ресурсоёмких и переменных статьях затрат.

- SWOT-анализ экспортных стратегий – проведён для выявления сильных и слабых сторон производственной и сбытовой политики предприятия, а также внешних возможностей и угроз на зарубежных рынках.

Анализ и результаты обсуждения.

В рамках исследования был проведён всесторонний анализ структуры затрат на жизненный цикл алюминиевых профилей, включая данные за 2022–2024 годы. Анализ охватывал ключевые стадии жизненного цикла: проектирование, производство, логистику, реализацию, постпродажное обслуживание и утилизацию.

По результатам калькулирования LCC (Life Cycle Costing), средняя себестоимость производства 1 тонны алюминиевых профилей составила 8 000 000 сум.

Таблица 1

Структура совокупных затрат

Стадия жизненного цикла	Доля в общей себестоимости	Среднее значение (UZS)
Проектирование	4%	320 000
Производство	58%	4 640 000
Логистика и упаковка	22%	1 760 000
Продажа и реклама	10%	800 000
Постпродажное обслуживание	6%	480 000

Наибольшую долю затрат составляют производственные процессы (58%), в первую очередь – энергопотребление и потери при расплавлении и экструзии алюминия. Следом идут логистика и упаковка, что связано с экспортной

направленностью предприятия и высокими транспортными издержками.

Сравнение затрат на 1 тонну алюминиевых профилей с предприятиями других стран показало следующее.

Таблица 2

Сравнительный международный анализ

Страна	Себестоимость (UZS)	Доля логистики (%)	Углеродный след (т CO ₂ /т)
Узбекистан	8 000 000	22%	1.6
Казахстан	8 970 000	28%	1.7
Россия	9 420 000	25%	1.8
Китай	7 800 000	18%	1.4

Узбекистан показывает конкурентный уровень себестоимости, но требует оптимизации логистики и сокращения углеродного следа, особенно с учётом новых требований международных рынков.

В результате внедрения цифровых инструментов управленческого учёта (Power BI, 1С:ERP) были достигнуты следующие улучшения:

- Снижение времени на подготовку бюджета с 3 дней до 6 часов;
- Сокращение ошибок в отчётности на 78%;
- Автоматизация учёта производственных отходов;
- Повышение прозрачности логистических затрат.

Дополнительно была внедрена система оценки эффективности упаковки, позволившая снизить логистические расходы на 8,7%, сэкономя более 210 млн сум в год.

Проведённая оценка углеродного следа показала, что 1 тонна алюминиевого профиля сопровождается выбросом 1.6 тонны CO₂. Переход на газовые плавильные печи, а также установка теплообменников и переработка отходов позволяют снизить этот показатель на до 15%.

Результаты исследования подтверждают высокую зависимость совокупной себестоимости алюминиевых профилей от уровня энергетических затрат. Доля энергии в структуре производственных расходов составляет более 35%, что обуславливает уязвимость предприятия к внешним колебаниям цен на

энергоресурсы. Внедрение цифровых технологий, в частности модулей 1С:ERP и Power BI, позволило значительно повысить точность контроля затрат и сократить трудозатраты на формирование управленческой отчётности. Автоматизация учёта расходов и визуализация ключевых показателей позволили своевременно выявлять и устранять неэффективные участки, особенно в логистической цепочке.

Анализ динамики затрат показал, что переход к модульной упаковке и оптимизация маршрутов доставки обеспечили прирост чистой прибыли на 6,4% в течение одного бюджетного года. Эти результаты подтверждают эффективность концепции LCC (Life Cycle Costing) в управлении не только производственными, но и операционно-коммерческими расходами, что согласуется с выводами Kaplan и Cooper [3].

Кроме того, проведённый SWOT-анализ экспортной стратегии выявил существенные резервы роста маржинальности за счёт перехода от условий EXW (Ex Works) к DDP (Delivered Duty Paid) при поставках в Российскую Федерацию. Такой подход позволяет производителю контролировать логистику до конечного клиента, минимизируя риски контрагентов и увеличивая добавленную стоимость.

Серьёзное внимание в ходе исследования было уделено вопросам экологической ответственности. С учётом текущих трендов на мировом рынке, в

частности предстоящего введения углеродного налога на импорт в ЕС, особую важность приобретает экологическая отчётность предприятия. На сегодняшний день уровень выбросов CO₂ составляет 1.6 т на 1 тонну продукции, и без реализации технических мер по модернизации производственного оборудования предприятие может потерять доступ к европейским рынкам. Данный вывод полностью соответствует рекомендациям OECD, подчёркивающим необходимость интеграции устойчивых практик в производственные процессы [5].

Таким образом, обобщение результатов исследования демонстрирует необходимость комплексного подхода к управлению затратами, который сочетает элементы цифровизации, логистической оптимизации и экологической устойчивости.

Заключение и предложения.

Проведённое исследование подтвердило эффективность интегрированного подхода к управлению затратами на основе жизненного цикла продукции (ЖЦП), особенно в условиях внешнеэкономической нестабильности и роста цен на ресурсы. Применение методов LCC, цифровизация учётных процессов, использование прогнозной аналитики и стратегических инструментов позволили не только детализировать структуру издержек, но и выявить значительные внутренние резервы повышения эффективности.

Особую роль в оптимизации затрат сыграли внедрение цифровых решений (ERP-системы, Power BI), логистическая перестройка с использованием модульной

упаковки и анализ экспортной стратегии. Одновременно, экологический фактор становится ключевым в долгосрочном позиционировании на зарубежных рынках, что требует включения принципов устойчивого развития в бюджетные и инвестиционные решения.

В рамках исследования сформулированы следующие рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование системы управления затратами на алюминиевом предприятии:

1. Переход к полному LCC-моделированию в рамках ERP-систем, с охватом всех стадий жизненного цикла продукции от проектирования до утилизации.

2. Разработка и внедрение системы KPI, ориентированной на снижение углеродоёмкости производства, энергопотребления и объёма отходов.

3. Оптимизация логистической стратегии путём использования железнодорожного транспорта в качестве приоритетного направления, особенно для межгосударственных поставок.

4. Активное развитие экспортного потенциала в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также выход на новые международные рынки с высокими требованиями к устойчивости и экологичности продукции.

Таким образом, учёт затрат на основе жизненного цикла не только повышает точность управленческих решений, но и становится инструментом устойчивого развития и конкурентного преимущества в глобальной экономике.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев, Ш. М. (2022). О поддержке экспортноориентированных производств: Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5789. <https://lex.uz/docs/5791234>
2. Госкомстат. (2023). Промышленный отчёт 2023 г. <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/43239-promyshlennost-2023>

3. Каплан Р., Купер Р. *Стоимостное управление и расчёт затрат на основе деятельности*. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 384 с.
4. Гусев, И. А. (2021). *Управленческий учёт*. Юрайт.
5. ISO. (2006). *ISO 14040: Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework*. <https://www.iso.org/standard/37456.html>
6. OECD. (2023). *Sustainable manufacturing indicators report*. <https://www.oecd.org/industry/ind/sustainablemanufacturingindicators.html>